

Dorin Lozovanu, *Populația românească din Peninsula Balcanică. Studiu antropogeografic*, Academia Română – Institutul de Arheologie, Iași, Muzeul Brăilei „Carol I”, Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindeni, colecția Basarabica nr. 16, coord. Victor Spinei, Ionel Câdea, Editura Academiei Române – Editura Istros, București – Brăila, 2019, 417 p. + mapă cu 73 hărți.

Cartea publicată de Dorin Lozovanu este realizată pe baza tezei de doctorat elaborată în urma cercetărilor de teren desfășurate în spațiul balcanic, dar și a studierii bibliografiei de specialitate. Teza a fost susținută la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Geografie și Geologie, Departamentul de Geografie, în anul 2008, având ca îndrumător pe prof.univ.dr. Alexandru Ungureanu, membru corespondent al Academiei Române, cel care de altfel semnează și prefața cărții.

În Introducere Dorin Lozovanu precizează că înțelege prin „românii din Peninsula Balcanică... o diversitate de populații ca răspândire geografică, origine, dialecte, identitate etnică, fiind necesară o abordare particulară pentru fiecare grup în parte” (pag. 13), delimitarea lor pe criteriu lingvistic fiind cea mai bună abordare, la aceasta alăturându-se și factori geografici, istorici și politici-administrativi. Astfel, conform tradiției științifice românești, în acest areal întâlnim grupuri dacoromâne (români propriu-zisi, aflași în jumătatea nordică a provinciei), aromâne (Albania, Grecia,

R. Macedonia de Nord, Bulgaria, Serbia), meglenoromâne (Grecia, R. Macedonia de Nord,) și istroromâne (Croatia).

Lucrarea este structurată în opt capitole. În primul capitol, Dorin Lozovanu prezintă un mic istoric al cercetărilor referitoare la românii din Peninsula Balcanică, iar în cel de-al doilea prezintă arealului studiat, făcând prezentarea istorică a delimitării Peninsulei Balcanice, caracterizarea fizico-geografică (relief, climă, hidrografie, vegetație, faună, soluri), istorico-geografică și politico-geografică (relații între țările actuale), etnografică (cu prezentarea grupurilor de populații), geografia statelor, etnogeneza poporului român și diferențierea grupurilor românești din Balcani.

Următoarele capitole sunt dedicate acestor grupuri românești din Peninsula Balcanică, care sunt împărțite în funcție de datele lingvistice și etnografice. Astfel, capitolul 3 este dedicat românilor din Serbia (Vojvodina și Timoc), capitolul 4 românilor din Bulgaria, capitolul 5 românilor din Croatia (băieșii din nord și istroromânii), capitolul 6 aromânilor (Albania Bulgaria, Grecia, R. Macedonia de Nord și diaspora aromână), capitolul 7 meglenoromânilor, capitolul 8 populației romanice din Bosnia, Herțegovina, Dalmația, Muntenegru și Raška.

Autorul aduce în discuție, pentru toate aceste regiuni pe care le-a vizitat, atât teoriile privind originea locuitorilor românofoni, teorii care merg de la ideea autohtoniei lor, a legăturilor lingvistice cu limba română, dar și pe cele de autonomie și diferențiere totală de aceasta, de diferențiere etnică și subsumare a acestor comunități la majoritățile statale, care în fapt sunt colportate în vederea asimilării lor etnice. Dificultatea cercetărilor în aceste state este dată și de faptul că acestor comunități românofone, cu mici excepții, nu le-au fost recunoscute niciun fel de drepturi de natură etnică.

Politicele aplicate asupra acestor comunități diferă însă în timp, astfel că recensămintele oficiale, realizate începând cu sfârșitul secolului al XIX-lea, au lăsat urme în consemnarea populațiilor românofone, numindu-le și încadrându-le, în funcție de politica statală, sub diverse denumiri. În plus, din discuțiile cu reprezentanții acestor comunități, s-au putut strânge date care să arate, pe baza estimărilor etnice, o situație paralelă cu cea a recensămintelor, care uneori diferă drastic. Motivele nerecenzării și a autoidentificării diferite față de realitatea etnică sunt multiple și specifice fiecărei comunități, și de multe ori, Dorin Lozovanu le prezintă și le pune în discuție, cu o fină calitate de observator.

De asemenea, într-o țară, precum Serbia, grupurile de populație românofonă sunt diverse, ceea ce arată justetea mai multor ipoteze suprapuse în formarea acestor comunități: autohtonie, imigrare din mai multe regiuni în perioade diferite de timp, asimilare în cadrul comunităților românofone a noilor veniți, dar și particularități regionale care diferențiază aceste comunități, ceea ce arată predominanța unor caracteristici etno-folclorice în rândul lor. Astfel, avem în Vojvodina: bănățeni, ardeleni, olteni și băieși, iar în Serbia de Est și Centrală: ungureni, țărani, bufani și rudari. Tabelele care înfățișează date demografice pe localități sunt de un real folos pentru cercetătorii care doresc să aibă date de raportare din recensămintele oficiale sau din cercetările anterioare, în analizele lor. Datele se opresc la momentul terminării tezei lui Dorin Lozovanu, anul 2007. După 14 ani noi apreciem un declin demografic accentuat în toate aceste state, cu precădere în Serbia și Bulgaria. Am observat chiar faptul că dacă în anii 2005–2007 unele sate din regiunea Vidin, cum sunt

Halova Colibi, Gradskov, Şipicovo, Kanitz, mai aveau câteva familii, ele, putem spune, în urma cercetărilor noastre de la sfârşitul anului 2020, aproape au dispărut de pe hartă, aici mai locuind doar 2–3 persoane. Observaţiile şi previziunile demografice pe care le realiza Dorin Lozovanu în primul deceniu al secolului al XXI-lea, de declin demografic şi asimilare etnică, astăzi sunt confirmate de evoluţia implacabilă a timpului.

În ceea ce priveşte grupele dialectale de aromâni, meglenoromâni şi istroromâni, Dorin Lozovanu a întocmit hărţi prin care, pe baza estimărilor etnice, readuce în atenţia cercetătorilor situaţia gravă în care se află reprezentanţii acestora. În anii care s-au scurs după cercetările sale, Croaţia a recunoscut comunitatea etnică a istroromânilor, aflată într-un proces avansat de pierdere a limbii prin scăderea numărului vorbitorilor. De asemenea, în anul 2017, Albania a recunoscut minoritatea etnică a aromânilor.

Hărţile color incluse separat într-o mapă, atât istorice, cât şi cele realizate de Dorin Lozovanu pe baza recensămintelor, dar şi a estimărilor etnice, întocmite pe regiuni, dar şi pe ţări, reprezintă o contribuţie însemnată pentru cunoaşterea situaţiei românităţii balcanice. Ele vor reprezenta repere importante pentru orice cercetător care, de acum înainte, va face analize demografice pentru comunităţile româneşti balcanice. Ele au calitatea de a trezi uimirea celor care nu au străbătut aceste regiuni şi nu cunosc realităţile „de teren”, întrucât datele recensămintelor oficiale sunt inversate de cele ale estimărilor etnice. Cauzele care au condus la aceste lucruri în unele regiuni şi ţări pot fi găsite în lucrările bibliografice despre aceste comunităţi, care dezvăluie celui interesat procesele de asimilare etnică la care au fost supuse aceste comunităţi vreme de peste 100 de ani. Multe dintre aceste aspecte ale asumării şi conştientizării apartenenţei etnice la românitare ne sunt prezentate şi în această lucrare.

Bucurându-ne de faptul că, în sfârşit, această carte a văzut lumina tiparului, îl felicităm pe autor sperând că va duce mai departe cercetările sale pentru cunoaşterea comunităţilor româneşti (românofone), atât din spaţiul balcanic, cât şi din cel răsăritean, al Ucrainei şi Federaţiei Ruse.

De asemenea, îl felicităm şi pentru premiul „Mihail Kogălniceanu”, primit în anul 2021, acordat de Academia Română, pentru această lucrare.

dr. Emil Țîrcomnicu

Cercetător științific gradul I la Institutul de Etnografie și Folclor „C. Brăiloiu”;
profesor asociat la Facultatea de Litere, Universitatea din București

Nicolae Saramandu, Emil Țîrcomnicu, Manuela Nevaci, Cătălin Alexa, *„Lecturi vizuale” etnolingvistice la aromânii din Republica Macedonia. Ohrida, Struga, Crușova. Memorie, tradiție, grai, patrimoniu*, Societatea de Cultură Macedo-Română, București, Editura Universității din București, 2018, 196 p., ISBN 978-606-16-1019-8.

Albumul, cu fotografii și texte, este dedicat aromânilor din regiunile prezentate în titlul lucrării: Ohrida, Struga și Crușova, situate în R. Macedonia de Nord. Înainte de a introduce cititorul în „povestea” sau mai bine spus în „poveștile” aromânilor din Republica Macedonia de Nord, autorii prezintă un scurt istoric, explicând cine sunt aromânii, cum au apărut și unde se găsesc aceștia.

„Acest areal, [...] este încărcat de o bogată istorie a comunităților de aromâni care, la cumpăna secolului al XIX-lea și al XX-lea, au încercat să-și afirme identitatea și să se cultive în limba română, întemeind, cu ajutorul statului român, o vastă rețea de școli și biserici. Urmele lor sunt prezente și astăzi, atât în lăcașurile de cult cât și în amintirea oamenilor. Aromâna, dialectul limbii române, se vorbește încă în toate localitățile studiate, reprezentând dovada permanenței aromânilor, dincolo de vicisitudinile istorice, în acest areal.” (pag. 5).

Albumul este realizat în cadrul unui proiect finanțat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, apărând sub egida Societății de Cultură Macedo-Română, în parteneriat cu Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”.

Lucrarea este organizată în trei capitole, fiecare capitol fiind dedicat unei regiuni. Primul capitol conține date despre orașul Ohrida, capitolul al doilea se referă la regiunea Struga, cu orașul Struga și satele Beala de Sus și Beala de Jos, iar capitolul al treilea prezintă orașul Crușova. Aceste regiuni sunt prezentate în fotografii, ceea ce oferă lucrării, culoare și atractivitate, respectiv o fac să fie „vie”. În hartă administrativă a Republicii Macedonia de Nord sunt evidențiate localitățile cercetate. La finalul introducerii se găsesc mulțumirile